

УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 39709

Комп'ютерна програма "Fahrenheit v.0.1."

(вид, назва службового твору)

Автор(и) **Кузьмін Віктор Володимирович, Мінко Олександр Миколайович,
Шевченко Валентина Володимирівна, Гордієнко Володимир Юр'євич**

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Авторські майнові права належать **Державне підприємство завод
"Електроважмаш", просп. Московський, 299, м. Харків, 61089**

(повне ім'я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації

16.08.2011

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності

М.В.Паладій

Кузьмін В.В., Мінко О.М., Шевченко В.В., Гордієнко В.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Комп'ютерна програма «Fahrenheit v.0.1»" № 39709 від 16.08.2011 р. / Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.